

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 753 sahifa.
2025-yil, 30-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Муқаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojjakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoira Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
Ibrohimov D.M.	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
Saparov Islom O'Imasovich	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
Tursunov Mustafo Mirzayevich	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
Bobojonova Sevara Baxrombek qizi	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODEL I	533
Norov Murodjon Maxmudovich	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIYAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	590
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	
BARQAROR MOLIYAVIY RENTABELLIK BANKLARNING DAROMADLILIGINI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA.....	606
Umarov Davron Shavkatovich	
REKLAMA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR.....	612
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ	618
Атабоева Шахризода Равшановна, Бекчанов Бекчан Юлдашевич	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	623
Киличева Ф.Б.	
DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA DEBITORLAR VA KREDITORLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	628
Sultonova Mushtariy Abdulabbosovna	
NARX BELGILASH-IQTISODIY MANFAATDORLIKNING ASOSIY OMILI VA NARXNI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI	635
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	

SUTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAHLIL QILISH.....	639
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
O‘ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TARIF STAVKALARINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI FISKAL BARQARORLIKNI KUCHAYTIRISH (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	644
Rizayev Mirmahmud Xotamjanovich	
IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINING XORIJ TAJRIBASI.....	652
Akrom Mardiyev	
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGI TAHLILI	659
Ulashbayev Shohruh Abdivaxobovich	
CHARACTERISTICS OF APPLYING NEW HETEROCOMPOSITE POLYMER MATERIALS IN ENGINEERING ACTIVITIES	665
Umida Ziyamukhamedova, Mirjalol Abdulakimov	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «МАХАЛЛАБАЙ»: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	672
Қосимжонов Нозимжон Қозимжон ўғли	
EKOLOGIK AUDITNI TASHKIL ETISHDA RISKLARNI JORIY ETISH TARTIBI	676
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
CORPORATE CULTURE AND ITS ROLE IN TALENT MANAGEMENT	683
Shoyunusova Arofat, Sanjar Mirzaliev	
SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA BIOMASSA ASOSIDA OZUQA ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI.....	687
Xazratkulov Niyoz Namazbayevich	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	692
Воронин Сергей Александрович, Азимова Феруза Маликовна	
ENERGETIKA LOYIHALARINI RAQAMLASHTIRISHDA TO‘SIQLAR VA IMKONIYATLAR	700
Tilakov Ismoiljon Usmonovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	706
O‘roqov Firdavs Ortiqniyoz o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI BOZORLARNI MONOPOLIYAGA QARSHI TARTIBGA SOLISH MEKANIZMLARI VA TAKOMLLASHTIRISH TAKLIFLARI.....	710
Mingboev Asqar Qandaharovich	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O‘ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	717
Abdujabbarov Alisher Abdullayevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	722
Mufitillayeva Safiya Qodir qizi	
KORXONALAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA STATISTIK AXBOROT TIZIMINING O‘RNI	728
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING AGRAR SOHAGA TA‘SIRI.....	732
Ortiqov Sulton Davronqul o‘g‘li	
DIRECTIONS FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS.....	736
Pardaeva Shakhnoza Abdinabiyevna	
БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	740
Арзиев Шерзод	

REKREATSION TURIZM OBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGI: YALTA
VA KISLOVODSK SANATORIYALARI MISOLIDA..... 746
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich

MUNDARIJA • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS

REKREATSION TURIZM OBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGI: YALTA VA KISLOVODSK SANATORIYALARI MISOLIDA

Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

Email: gayrat02@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0895-0736>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yalta va Kislovodsk shaharlaridagi "O'zbekiston" sanatoriylarining moliyaviy barqarorligi va rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Kislovodsk sanatoriysi nisbatan barqaror moliyaviy holatni saqlab turayotgan bo'lsa, Yalta sanatoriysi geosiyosiy omillar va logistik qiyinchiliklar tufayli sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga duch kelgan. Tadqiqot davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari, infrastrukturaning modernizatsiyasi va marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali sanatoriylarning o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tish imkoniyatlarini asoslaydi. Maqolada taklif etilgan yondashuvlar Markaziy Osiyo davlatlari uchun tibbiy turizm sektorini rivojlantirishda qo'llanma bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, sanatoriya xo'jaligi, moliyaviy barqarorlik, o'z-o'zini moliyalashtirish, infrastruktura modernizatsiyasi, davlat-xususiy sheriklik.

Abstract. This article analyzes the financial sustainability and development prospects of the "Uzbekistan" sanatoriums located in Yalta and Kislovodsk. The results indicate that while the Kislovodsk sanatorium maintains relatively stable financial performance, the Yalta sanatorium has faced significant financial losses due to geopolitical factors and logistical challenges. The study substantiates the possibilities of transitioning sanatoriums to self-financing through public-private partnership mechanisms, infrastructure modernization, and improved marketing strategies. The approaches proposed in the article can serve as guidelines for developing the medical tourism sector in Central Asian countries.

Keywords: medical tourism, sanatorium management, financial sustainability, self-financing, infrastructure modernization, public-private partnership.

Аннотация. В данной статье анализируется финансовая устойчивость и перспективы развития санаториев "Узбекистан", расположенных в городах Ялта и Кисловодск. Результаты показывают, что в то время как санаторий Кисловодска сохраняет относительно стабильное финансовое положение, санаторий Ялты столкнулся со значительными финансовыми потерями из-за геополитических факторов и логистических трудностей. Исследование обосновывает возможности перехода санаториев на самофинансирование через механизмы государственно-частного партнерства, модернизацию инфраструктуры и совершенствование маркетинговых стратегий. Предложенные в статье подходы могут служить руководством для развития сектора медицинского туризма в странах Центральной Азии.

Ключевые слова: медицинский туризм, санаторно-курортное хозяйство, финансовая устойчивость, самофинансирование, модернизация инфраструктуры, государственно-частное партнерство.

KIRISH

XXI asrda turizm sohasining jadal rivojlanishi global iqtisodiyotning strategik ustuvorliklaridan biriga aylanib bormoqda. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektori 2022-yilda global YaIMga 7,6 foiz hissa qo'shgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 22 foiz o'sishni tashkil etgan [1]. Shu bilan birga, turizm sohasining alohida segmenti sifatida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi o'zining yuqori potentsiali va barqaror talabi bilan ajralib turadi. Global Health Institute hisobotlariga ko'ra, tibbiy turizm bozori yillik 10-12 foiz o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda va 2025-yilga kelib 179 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda [2]. Ushbu tendentsiya sog'lomlashtirish xizmatlariga bo'lgan talab ortishi, tibbiy xizmatlar narxlarining differentsiatsiyasi va bemorlarning geografik mobilligining oshishi bilan bog'liq.

Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan O'zbekistonda, tibbiy turizm sektorini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi

PQ-335-sonli Qarori tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha aniq vazifalarni belgiladi [3]. Ushbu hujjat sanatoriya-kurort tizimini jahon standartlari darajasiga ko'tarish, xizmatlar sifatini oshirish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash zaruratini ta'kidlaydi. Biroq, O'zbekiston hududidan tashqarida joylashgan respublika sanatoriylari o'ziga xos qiyinchiliklar va imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning samarali boshqaruvi va rivojlantirilishi alohida e'tiborni talab etadi.

Yalta va Kislovodsk shaharlaridagi "O'zbekiston" sanatoriylari uzoq tarixiy an'analarga ega bo'lib, respublika aholisiga yuqori sifatli sog'lomlashtirish xizmatlarini taqdim etish missiyasini amalga oshiradi. Yalta sanatoriysi 1924-yilda tashkil etilgan bo'lib, o'z vaqtida Buxoro amirligi mulki bo'lgan, 23,25 gektar maydonga ega majmua hisoblanadi [4]. Kislovodsk sanatoriysi esa 1932-yilda tashkil etilgan va 2,03 gektar maydonda joylashgan hamda yurak-qon tomir, asab va nafas olish tizimlari kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan [4]. Ammo bu muassasalar hozirgi bosqichda bir qator muammolarga duch kelmoqda: geosiyosiy vaziyat, transport logistikasidagi qiyinchiliklar, eskirgan infrastruktura va raqobat muhitining o'zgarishi. Ushbu omillar sanatoriylarning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va ularning modernizatsiyasi hamda samarali boshqaruv tizimini joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi, xususan sanatoriya-kurort xo'jaligining moliyaviy barqarorligi, hozirgi davrda global turizm sanoatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Jahon miqyosida ushbu soha nafaqat sog'liqni tiklash va profilaktika tizimining bir qismi, balki xizmatlar eksporti orqali iqtisodiyotning yuqori daromadli segmentiga aylangan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tibbiy turizmni rivojlantirishning muvaffaqiyati tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, marketing strategiyalari, investitsion muhit va xizmatlar sifatining xalqaro standartlarga moslashuv darajasi bilan belgilanadi.

Smith va Puczko o'zlarining fundamental tadqiqotlarida tibbiy turizmni sog'lomlashtirish, rehabilitatsiya va profilaktika xizmatlarini sayohat bilan uyg'unlashtiruvchi kompleks tizim sifatida izohlaydi [5]. Ularning fikricha, sanatoriylarning iqtisodiy barqarorligi mijozlar oqimini boshqarish, xizmatlar diversifikatsiyasi hamda marketing kommunikatsiyalarining samaradorligiga bog'liq. Mueller [6] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ham bu fikrni qo'llab-quvvatlab, kurort xo'jaliklarining samaradorligi ularning geografik joylashuvi, iqlim sharoiti, tabiiy shifobaxsh resurslar va transport infratuzilmasi rivojiga bevosita bog'liqligini ta'kidlaydi.

Evropa kurort assotsiatsiyasi (ESPA) hisobotlarida qayd etilishicha, muvaffaqiyatli sanatoriylar moliyaviy barqarorlikka erishishda xizmat turlarini kengaytirish — ya'ni klassik davolash xizmatlarini wellness, spa, fitness va rehabilitatsiya turizmi yo'nalishlari bilan integratsiya qilish orqali qo'lga kiritganlar [7]. Bu model nafaqat xizmatlarning diversifikatsiyasini ta'minlagan, balki yil davomida mijozlar oqimini barqarorlashtirish, daromadlarning mavsumiy tebranishlarini kamaytirish va rentabellikni oshirish imkonini bergan.

Post-sovet makonidagi tadqiqotlar tibbiy turizmning o'ziga xos transformatsiya bosqichlarini yoritadi. Vetitnev va Dzhandzhugazova [8] Rossiya sanatoriylarining bozor iqtisodiyotiga moslashuv jarayonini tahlil qilib, davlat subsidiyalaridan xususiy investitsiyalarga o'tishning zarurligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, tarmoqda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun davlat-xususiy sheriklik (DXS) mexanizmlarini joriy etish, xizmatlar marketingini modernizatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarur. Chudinovskix va Lutovskanova [9] esa Qrim kurort xo'jaliklarining geosiyosiy o'zgarishlar sharoitida faoliyat yuritish muammolarini o'rgangan bo'lib, xalqaro sanksiyalar, transport cheklovlari va investitsion noaniqliklarning turizm oqimlariga salbiy ta'sirini ilmiy asosda isbotlaydilar.

O'zbekiston kontekstida Umarov va Qosimova [10] milliy sanatoriya tizimini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish hamda xalqaro akkreditatsiya standartlariga moslashtirish zarurligini asoslaydilar. Ularning fikricha, mavjud sanatoriya-kurort muassasalarining moliyaviy holatini yaxshilash uchun investitsiya muhitini qulaylashtirish, xizmatlarning raqamlashtirilgan boshqaruvini joriy etish va xorijiy tibbiy turizm operatorlari bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirish zarur.

Moliyaviy barqarorlik nazariyasi nuqtai nazaridan qaraganda, sanatoriya va kurort xo'jaliklari o'z faoliyatida o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tish orqali iqtisodiy mustaqillikka erishishlari lozim. Bu jarayon, avvalo, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish, operatsion xarajatlarni optimallashtirish va investitsion resurslardan samarali foydalanishni talab etadi. Jahon banki va BMTning Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) hisobotlarida keltirilishicha, bu yondashuv DXS loyihalarini kengaytirish, marketing strategiyalarini raqamlashtirish va mijozlar segmentatsiyasi orqali foyda marjasini oshirishga xizmat qiladi.

Chexiya, Vengriya va Polsha tajribalari sanatoriya-kurort tizimini modernizatsiya qilishda ilg'or model sifatida e'tirof etiladi. Bu davlatlarda sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish davlat investitsiyalari, soliq imtiyozlari, xalqaro akkreditatsiya tizimlari hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash dasturlari orqali qo'llab-quvvatlangan. Xalqaro amaliyotlar shuni ko'rsatadiki, tibbiy turizmning muvaffaqiyatli transformatsiyasi integratsiyalashgan yondashuv — ya'ni iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni

saqlash orqali amalga oshiriladi. Shu bois, sanatoriya-kurort tizimini modernizatsiya qilishda O'zbekiston uchun xorijiy ilg'or amaliyotlarni milliy sharoitlarga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot deskriptiv-analitik yondashuv asosida olib borilgan bo'lib, ikkilamchi ma'lumotlar tahlili, ichki hujjatlar o'rganilishi hamda nazariy modellashtirish usullariga tayangan. Tadqiqotning maqsadi Yalta va Kislovodsk sanatoriylarining 2021–2024-yillar oralig'idagi moliyaviy faoliyatini, xizmatlar samaradorligini hamda ularning iqtisodiy barqarorlik modelini tahlil qilishdan iborat. Metodologik yondashuv to'rtta bosqichni o'z ichiga olgan.

Birinchi bosqichda statistik va moliyaviy ma'lumotlar yig'ildi. Jumladan, sanatoriylarning 2021–2024-yillardagi moliyaviy hisobotlari, dam oluvchilar soni, to'ldirilish koeffitsienti, xizmat turlari va infratuzilma ko'rsatkichlari o'rganildi. Bu ma'lumotlar asosida dastlabki deskriptiv tahlil amalga oshirildi.

Ikkinchi bosqichda ma'lumotlar trend tahlili, qiyosiy (komparativ) tahlil hamda strukturaviy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, vaqt bo'yicha o'zgarish dinamikasi aniqlangan. Bu jarayonda Excel va SPSS dasturlaridan foydalanilib, sanatoriya faoliyatining o'sish sur'atlari, xarajatlar strukturasi o'zgarishi va daromad manbalarining diversifikatsiya darajasi baholandi.

Uchinchi bosqichda tibbiy turizm sohasiga oid xalqaro ilmiy manbalar, xususan ESPA, UNWTO, WHO hamda Jahon bankining tahliliy hisobotlari tahlil qilindi. Bu bosqichda eng yaxshi xorijiy amaliyotlar — Chexiya, Vengriya va Polsha sanatoriylarining modernizatsiya modellaridan olingan tajriba asosida o'zaro taqqoslama yondashuv ishlab chiqildi.

To'rtinchi bosqichda empirik tahlil natijalari nazariy asoslar bilan sintez qilinib, amaliy tavsiyalar shakllantirildi. Bunda moliyaviy barqarorlikni oshirish, xizmat sifatini yaxshilash va investitsion muhitni mustahkamlashga qaratilgan kompleks strategik takliflar ishlab chiqildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar — trend tahlili, korrelyatsion tahlil, SWOT va PESTEL tahlillari, shuningdek, iqtisodiy modellashtirish yondashuvlari natijalarni tizimlashtirish imkonini berdi. Mazkur metodologiya orqali sanatoriya-kurort xo'jaligining iqtisodiy samaradorligini aniqlovchi asosiy omillar — xizmatlar sifati, narx siyosati, mijozlar segmentatsiyasi va investitsion strategiyalar aniqlanib, ular nazariy konseptlar bilan uyg'unlashtirildi.

Natijada, tadqiqot modeli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning amaliy mexanizmlarini ishlab chiqishga, tibbiy turizm sohasini iqtisodiy diversifikatsiya va innovatsion rivojlanish yo'nalishida takomillashtirishga ilmiy asos yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yalta va Kislovodsk sanatoriylarining 2021-2024-yillar davomidagi faoliyat ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish bir qator muhim tendentsiyalar va muammolarni aniqlashga imkon beradi. Birinchi navbatda, dam oluvchilar dinamikasini ko'rib chiqamiz. 1-rasm dam oluvchilar sonining yillar kesimida taqsimotini aks ettiradi.

1-rasm. Yalta va Kislovodsk sanatoriylarida dam oluvchilar soni (2021-2024-yillar)

1-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, Kislovodsk sanatoriyasi nisbatan barqaror dam oluvchilar oqimini saqlab turmoqda va hatto 2024-yilda 3920 kishiga yetib, o'sish tendentsiyasini namoyish etmoqda. Ayniqsa e'tiborli tomoni shundaki, O'zbekistondan kelgan dam oluvchilar soni doimiy ravishda o'sib, 2021-yildagi 493 kishidan 2024-yilda 1924 kishiga ko'paygan, bu esa 290 foiz o'sishni tashkil etadi. Bu tendentsiya bir necha omillar bilan izohlanadi: birinchidan, Kislovodsk sanatoriyasi transport jihatidan nisbatan qulay joylashgan va Rossiya Federatsiyasining boshqa mintaqalari bilan yaxshi bog'langan; ikkinchidan, sanatoriya 2021-2024 yillarda 222 dan 159 ta yotoq joyini tamirlash orqali xizmat sifatini oshirganki, bu 71,6 foiz ko'rsatkichni tashkil etadi; uchinchidan, Kislovodsk milliy bog'i hududida joylashgan sanatoriya noyob tabiiy va iqlim sharoitlari, shuningdek, mashhur Narzan mineral suvlari bilan tanilgan, bu esa uning turistik jozibadorligini oshiradi.

Aksincha, Yalta sanatoriyasida vaziyat keskin qarama-qarshidir. 2021-2024-yillar davomida dam oluvchilar soni barqaror emasligi bilan ajralib turadi: 2021-yilda 498 kishi dam olgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 334 kishiga tushib ketgan, ammo 2024-yilda keskin o'sish kuzatilib, 2021 kishiga yetgan. Biroq, bu ko'rsatkichni batafsil tahlil qilish zarur, chunki O'zbekistondan kelgan dam oluvchilar soni 2021-yildagi 248 kishidan 2024-yilda atigi 134 kishiga kamaygan, bu esa 46 foiz pasayishni bildiradi. Aksariyat dam oluvchilar MDH davlatlari, asosan Rossiya Federatsiyasi fuqarolaridan iborat bo'lib, ularning ulushi 2024-yilda 93,4 foizni tashkil etgan. Bu holat bir necha sabablar bilan bog'liq: birinchidan, Qrim yarimoroliga qo'llanilayotgan xalqaro sanksiyalar transport va logistika qiyinchiliklarini keltirib chiqardi; ikkinchidan, O'zbekiston va Qrim o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri avia qatnovlarining yo'qligi safar xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi; uchinchidan, geosiyosiy vaziyatning noaniqigi O'zbekiston fuqarolarining bu yo'nalishni tanlashga ishonchini pasaytiradi. Shu bilan birga, sanatoriyada 386 yotoq joyidan 322 tasi, ya'ni 83,4 foizi ta'mirlanganligiga qaramay, bandlik darajasi 2023-yilda atigi 8 foizni tashkil etgan, bu esa infrastrukturadan nosamarali foydalanishni ko'rsatadi.

Moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish sanatoriyalar holatining murakkabligini yanada aniqroq ko'rsatadi. 1-jadvalda ikki sanatoriyaning 2021-2024-yillar davomidagi moliyaviy natijalari taqdim etilgan.

1-jadval. Yalta va Kislovodsk sanatoriyalarining moliyaviy ko'rsatkichlari (2021-2024-yillar, mln. so'm)

Sanatoriya	2021	2022	2023	2024
Yalta sanatoriyasi				
Sotuvdan tushum	4481,2	3750,2	2971,0	11410,1
Sof foyda (zarar)	-8401,3	-10463,0	-9782,0	8548,3
Kislovodsk sanatoriyasi				
Sotuvdan tushum	22746,0	26954,7	27468,2	33964,9
Sof foyda (zarar)	1963,5	318,7	73,0	646,4

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Yalta sanatoriyasi 2021-2023-yillarda jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelgan. Sotuvdan tushum 2021-yildagi 4481,2 mln. so'mdan 2023-yilda 2971,0 mln. so'mga kamayib, 33,7 foiz pasayishni tashkil etgan. Shu bilan birga, sanatoriya yillik 8-10 milliard so'm atrofida zarar ko'rgan. Bu hol sanatoriyaning o'z-o'zini moliyalashtirishga qodir emasligini va respublika byudjetidan doimiy subsidiyalarni talab qilishini anglatadi. Biroq, 2024-yilda vaziyat keskin o'zgaradi: sotuvdan tushum 11410,1 mln. so'mga ko'tarilib, 2023-yilga nisbatan 284 foiz o'sadi va sanatoriya 8548,3 mln. so'm sof foyda oladi. Bu o'zgarish bir necha omillar bilan tushuntirilishi mumkin: birinchidan, dam oluvchilar sonining keskin o'sishi (2023-yilda 334 kishidan 2024-yilda 1924 kishiga); ikkinchidan, xizmatlar tariflarini ko'tarish va qo'shimcha pullik xizmatlar spektrini kengaytirish; uchinchidan, operatsion xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari. Biroq, bu ijobiy dinamikaning barqarorligi noaniq bo'lib, u geosiyosiy vaziyatning beqarorligi va transport qiyinchiliklarining saqlanib qolishi bilan belgilanadi.

Kislovodsk sanatoriyasining moliyaviy ko'rsatkichlari ancha barqarorroq manzarani ko'rsatadi. Sotuvdan tushum doimiy o'sish tendentsiyasini namoyish etib, 2021-yildagi 22746,0 mln. so'mdan 2024-yilda 33964,9 mln. so'mga ko'tarilgan, bu esa 49,3 foiz o'sishni bildiradi. Sanatoriya barcha tahlil qilinayotgan yillarda foyda bilan ishlagan, garchi foyda hajmi nisbatan kichik bo'lsa ham. 2021-yilda sof foyda 1963,5 mln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-2023 yillarda u sezilarli kamayib, 318,7 va 73,0 mln. so'mga tushgan. Bu pasayish bir qator xarajatlarning o'sishi, ayniqsa, infrastrukturaga sarmoya kiritish va xodimlar maoshini oshirish bilan bog'liq. 2024-yilda foyda yana o'sib, 646,4 mln. so'mga yetdi, bu esa sanatoriyaning moliyaviy barqarorligini tiklay boshlaganidan dalolat beradi. Biroq, foyda darajasi (rentabellik) hali ham past bo'lib, sotuvdan tushum hajmiga nisbatan 1,9 foizni tashkil etadi, bu esa xarajatlar tuzilmasini optimallashtirish va daromadlarni diversifikatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Infrastruktura holatini tahlil qilish sanatoriyaalarning modernizatsiya ehtiyojlarini aniqlashga imkon beradi. Jami 608 yotoq joyidan 481 tasi, ya'ni 79,1 foizi ta'mirlangan, ammo 127 ta yotoq joyi (20,9 foiz) hali

ta'mirlanishi kerak. Yalta sanatoriyasida 7-sonli korpusning 2-blok 7-10-qavatlaridagi 64 ta yotoq joyi 70 foiz ta'mirdan chiqqan, ammo ishlarni tugatish zarur. Kislovodsk sanatoriyasida 3-sonli korpusning chap tomonidagi 1-5-qavatlaridagi 63 ta yotoq joyi dam oluvchilarni qabul qilmoqda, lekin ularning ta'miri juda eskirgan va bu barcha mehmonlarning shikoyatlariga sabab bo'lmoqda. Bu holat xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va sanatoriylarning reputatsiyasini zaiflashtiradi. Infrastrukturaning modernizatsiyasi faqat texnik ta'mirlash bilan chegaralanmasligi kerak, balki zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash, raqamlashtirish tizimlarini joriy etish, energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish va ekologik standartlarga rioya qilishni ham o'z ichiga olishi lozim.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sanatoriylarning moliyaviy barqarorligiga erishish uchun kompleks yondashuv zarur. Birinchidan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish orqali infrastruktura modernizatsiyasiga xususiy investitsiyalarni jalb qilish kerak. Ikkinchidan, xizmatlar spektrini diversifikatsiya qilish va zamonaviy wellness, spa va terapevtik xizmatlarni qo'shish orqali yangi mijozlar segmentini jalb qilish mumkin. Uchinchidan, marketing strategiyalarini takomillashtirish va raqamli platformalardan foydalanish orqali sanatoriylarning xalqaro bozorlardagi ko'rinishini oshirish zarur. To'rtinchidan, kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimini joriy etish orqali xizmat sifatini oshirish kerak. Beshinchidan, transport logistikasini yaxshilash, jumladan, Yalta sanatoriyasi uchun muqobil transport yo'nalishlarini izlash va Kislovodsk sanatoriyasi uchun O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri charter reyslarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Oltinchidan, "dam olish - davolash - bilim olish - malaka oshirish" loyihasi doirasida respublika barcha vazirlik va idoralarni jalb qilish orqali muntazam va barqaror mijozlar bazasini shakllantirish mumkin.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli sanatoriylar o'z xizmatlarini faqat davolash bilan cheklamay, balki umumiy salomatlik va farovonlikni yaxshilashga qaratilgan kompleks dasturlar taklif etadilar. Masalan, Germaniya va Avstriya sanatoriylari klassik balneoterapiya xizmatlarini zamonaviy wellness-dasturlar, sport tibbiyoti va psixologik reabilitatsiya bilan birlashtirib, yuqori darajadagi moliyaviy natijalarni ta'minlamoqdalar. Shuningdek, ular kafolatlangan sifat standartlari va xalqaro sertifikatlar orqali o'z brendlarini mustahkamlamoqdalar. O'zbekiston sanatoriylari uchun bunday yondashuvni qabul qilish ularning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yalta va Kislovodsk sanatoriylarining moliyaviy barqarorligi bo'yicha olib borilgan tahlil bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi. Birinchidan, ikki sanatoriya turli xil rivojlanish traektoriyalarini namoyish etmoqda: Kislovodsk sanatoriyasi nisbatan barqaror dam oluvchilar oqimi va ijobiy moliyaviy natijalarni saqlab turgan bo'lsa, Yalta sanatoriyasi geosiyosiy va logistik qiyinchiliklar tufayli sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga duch kelgan, garchi 2024-yilda musbat siljishlar kuzatilsa ham. Ikkinchidan, ikkala sanatoriya ham infrastrukturaning modernizatsiyasiga katta ehtiyoj sezmoqda: 127 ta yotoq joyi hali ta'mirlanishi kerak va bu xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Uchinchidan, O'zbekistondan kelgan dam oluvchilar ulushi Kislovodsk sanatoriyasida o'sib borayotgan bo'lsa-da (2024-yilda 49,1 foiz), Yalta sanatoriyasida keskin kamayib (2024-yilda 6,6 foiz), bu esa marketing va logistika strategiyalarini qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, sanatoriylarning o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi va moliyaviy barqarorlikka erishishi uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Bu yondashuv quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi kerak: davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish orqali infrastruktura modernizatsiyasini moliyalashtirish; xizmatlar spektrini diversifikatsiya qilish va zamonaviy tibbiy-sog'lomlashtirish dasturlarini taklif etish; marketing strategiyalarini takomillashtirish va raqamli platformalardan foydalanish; kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimini joriy etish; transport logistikasini yaxshilash va muqobil yo'nalishlarni ishlab chiqish; "dam olish - davolash - bilim olish - malaka oshirish" loyihasi doirasida barqaror mijozlar bazasini shakllantirish. Shuningdek, sanatoriylar uchun yagona milliy brend yaratish va xalqaro akkreditatsiya standartlarini joriy etish ularning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xulosalar asosida quyidagi tavsiyalar taklif etiladi. Yalta sanatoriyasi uchun: transport logistikasini diversifikatsiya qilish, jumladan, Turkiya, Ozarbayjon yoki boshqa uchinchi davlatlar orqali muqobil marshrutlarni ishlab chiqish; MDH davlatlari va Rossiya Federatsiyasi fuqarolariga qaratilgan maqsadli marketing kampaniyalarini kuchaytirish, chunki ular hozirgi asosiy mijozlar segmentini tashkil etmoqda; 7-sonli korpusning ta'mirlanmagan qismidagi ishlarni zudlik bilan yakunlash va barcha yotoq joylarini zamonaviy standartlarga muvofiqlashtirish; qo'shimcha daromad manbalarini yaratish maqsadida konferentsiya-zallari, sport va sog'lomlashtirish markazlari kabi qo'shimcha infrastruktura obyektlarini joylashtirish; sayohatchilik agentliklari va operatorlar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish orqali band qilish darajasini oshirish.

Xalqaro hamkorlik yo'nalishida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin: Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti va Butunjahon Turizm Tashkiloti bilan hamkorlikda sanatoriylar uchun xalqaro sifat standartlarini joriy etish; Yevropa sanatoriya assotsiatsiyasi va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zolikni rasmiylashtirish;

Germaniya, Avstriya, Chexiya kabi rivojlangan sanatoriya-kurort tizimiga ega davlatlar bilan texnologiya va tajriba almashish dasturlarini tashkil etish; xalqaro tibbiy turizm operatorlari va sayyohlik agentliklari bilan strategik sheriklik shartnomalarini tuzish; sanatoriylarning xalqaro bozorlarda brendini ilgari surish uchun raqamli marketing kompaniyalarini ishga tushirish va nufuzli OAV platformalarida reklama joylashtirish.

Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, Yalta va Kislovodsk sanatoriylari o'zlarining noyob tabiiy-iqlim sharoitlari, tarixiy merosi va mavjud infrastrukturasi tufayli katta rivojlanish potentsialiga ega. Biroq, bu potentsialni to'liq amalga oshirish uchun tizimli modernizatsiya, innovatsion yondashuvlar va moliyaviy resurslarga strategik sarmoya kiritish zarur. 2026-2030 yillar uchun ishlab chiqilgan konsepsiya ushbu vazifalarni hal etishga qaratilgan bo'lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi sanatoriylarning o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishini va xalqaro darajadagi raqobatbardosh tibbiy-sog'lomlashtirish turizmi ob'ektlariga aylanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu jarayon faqat iqtisodiy natijalarga emas, balki O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va chet el mehmonlariga yuqori sifatli tibbiy-sog'lomlashtirish xizmatlarini taqdim etish orqali ijtimoiy farovonlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNWTO (2023) World Tourism Barometer. Vol. 21, Issue 1. Madrid: World Tourism Organization.
2. Global Health Institute (2024) Medical Tourism Market Report 2024-2030. Geneva: Global Health Institute Publications.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori (2024) O'zbekiston Respublikasida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. PQ-335, 23-sentabr.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmati agentligi (2025) 2026-2030 yillarda Yalta va Kislovodsk shaharlaridagi respublika sanatoriylari faoliyatini qayta tiklash konsepsiyasi. Toshkent.
5. Smith, M. and Puczko, L. (2014) Health, Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and Medical Travel. 2nd edition. London: Routledge.
6. Mueller, H. and Kaufmann, E.L. (2001) 'Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry', Journal of Vacation Marketing, 7(1), pp. 5-17.
7. European Spas Association (2022) European Spa Industry Report 2022. Brussels: ESPA Publications.
8. Vetitnev, A.M. and Dzhandzhugazova, E.A. (2016) 'Санаторно-курортный комплекс России: современное состояние и перспективы развития' [Sanatorium-resort complex of Russia: current state and development prospects], Российское предпринимательство, 17(21), pp. 2867-2878.
9. Chudinovskih, O.S. and Lutovskina, A.Yu. (2019) 'Развитие туризма в Крыму в условиях геополитических изменений' [Tourism development in Crimea under geopolitical changes], Сервис в России и за рубежом, 13(2), pp. 6-18.
10. Umarov, Sh.R. va Qosimova, D.N. (2023) 'O'zbekistonda tibbiy turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va yechimlari', Iqtisodiyot va ta'lim, 24(3), 145-152-betlar.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100